

ORGANIK QISHLOQ XO`JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI TAJRIBASI

Mamatkulov Xayrulla Abdikaxarovich

“Uzagrolizing” Sirdaryo viloyat filiali direktori

TIQXMMIMTU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479019>

Bugungi kunda organik qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalasi butun dunyo ekspertlari, mutaxassislarining qizg'in muhokama, munozarasiga sabab bo'layotgan mavzulardan biriga aylangan. O'zA muxbiri Markaziy Osiyo xalqaro instituti bosh ilmiy xodimi Nosirjon Yusupovning ayni muammoning mintaqamiz davlatlaridagi yechimiga bag'ishlangan tahliliy fikrlarini yozib oldi.

Organik ishlab chiqarish bugungi kunda hayotiy zaruratga aylangan. Faqat shu yo'l orqaligina sayyoramiz aholisini tabiiy resurslar imkoniyatidan oqilona foydalangan holda, tabiatga, iqlimga, biologik xilma-xillikka ziyon yetkazmasdan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash mumkin. Tegishli xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, organik qishloq xo'jaligi dunyoning 180 mamlakatida joriy qilingan bo'lib, 50 million gektardan ko'proq yer maydonini qamrab olgan. Ayni yo'nalishda 2020 yil mobaynida jami 100 milliard AQSH dollaridan ziyod qiymatga ega mahsulot yetishtirilgan. BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti – FAO taxminiga qaraganda, 2023 yilga borib butun yer yuzi bo'ylab yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsuloti miqdorining beshdan bir qismi organik turlar hissasiga to'g'ri keladi.

Keyingi yillar uchun xos bo'lgan holat - oziq-ovqat narxi o'sib borishi organik qishloq xo'jaligining ahamiyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu yo'nalishning an'anaviy oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan raqobatbardoshlik darajasi ham, tabiiyki, ko'tarilib boradi. Zero, an'anaviy oziq-ovqat mahsulotlari tannarxining tuzilishida energiya tashuvchi vositalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarida zamonaviy organik ishlab chiqarish oxirgi o'n yillikda jadal rivojlana boshladi. Qozog'istondagi mavjud bepoyon qishloq xo'jaligi yerlari, iqlim va agrar xilma-xillik mamlakatning organik ishlab chiqarish ishidagi asosiy ustuvor xususiyatini belgilaydi. Bu borada respublika ichki bozorni rivojlantirish uchun yetarli darajada ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatga ega. Qozog'istonning organik qishloq xo'jaligi ko'lamini kengaytirishdagi qo'shimcha imkoniyatlari energiya tashuvchi vositalar bilan bog'liq sarf-xarajat yuqori emasligi, ichki bozorda raqobat kuchsizligi, jahonda, ayniqsa, mamlakatning asosiy savdo sheriklari hisoblangan Rossiya va Xitoyda toza mahsulotlarga nisbatan talab oshib borayotgani bilan asoslanadi. Qozog'istonning organik qishloq xo'jaligi rivojlanishi 2013 yil «2013-2020 yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish to'g'risida»gi Prezident farmoni qabul qilinishi bilan boshlangan. 2015 yilda esa mamlakatning «Organik ishlab chiqarish to'g'risida»gi qonuni kuchga kirdi.

Hozirgacha hal qilinmagan masalalar qatoriga hali milliy organik standart va logotip ishlab chiqilmagani, organik mahsulotlarni nazorat qilish tizimi yaratilmagani, bunday tovarlar ishlab chiqarilishi va eksportining hisob-kitobi yuritilmasligini kiritish mumkin. Eksportchi kompaniyalar ma'lumotiga ko'ra, xalqaro standartlar sertifikatiga ega Qozog'iston organik mahsulotlari Rossiya, Ukraina, Germaniya, Polsha, Niderlandiya, Turkiya va Italiya bozorlariga kirib bormoqda.

Qirg'izistonda organik ishlab chiqarish rivojlanishini rag'batlantiruvchi omillar sifatida mamlakatning hozirgi agrar sektori uchun xos bo'lgan shart-sharoitlar - uncha katta bo'lmagan

xo'jaliklar, arzon ishchi kuchi va kapital tanqisligi namoyon bo'ladi. 2018 yil dekabrda Qirg'iziston parlamenti mamlakatdagi mavjud noorganik yer maydonlarini bosqichma-bosqich qisqartirish va 2028 yilgacha to'liq organik ishlab chiqarishga o'tish rejasini e'lon qildi. Bundan tashqari organik ishlab chiqarishni rivojlantirishga hukumat tomonidan tasdiqlangan «2017-2022 yillar uchun Qirg'izistonda organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish konsepsiyasi» hamda 2019 yilda qabul qilingan va ko'pgina qoidalarni kengaytirib, takomillashtirgan «Organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish to'g'risida»gi qonun katta yordam bermoqda. bugungi kunda dunyo bo'yicha organik paxtaning 7 foizi yetishtirilayotgan Qirg'iziston bu borada jahon yetakchilari qatorida e'tirof etiladi.

Hal qilinmagan masalalar sifatida Milliy organik standartlar ishlab chiqilmagani, organik mahsulotlarni nazorat qilish tizimi yaratilmagani, natijada bu faoliyat importchi mamlakatlar qonunchiligiga muvofiq, vakolat berilgan chet el idoralari tomonidan amalga oshirilayotganini qayd etish joiz. Tojikistonda organik dehqonchilikni rivojlantirish uchun mavjud asosiy ustunlik har xil mahsulot turi va navini tabiiy ravishda yetishtirish imkonini beruvchi qulay iqlim sharoiti, erta pishar meva, sabzavot, poliz va boshqa ekinlar o'stirish imkoniyati mavjudligi, qishloq aholisi, xususan, arzon ishchi kuchi ko'pchilikni tashkil etishi bilan bog'liq. Kimyoviy o'g'itlar qimmatligi va bunday vositalarni olib kirish imkoniyatlari cheklangani organik qishloq xo'jaligi ko'lamini kengaytirish uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Tojikiston organik mahsulotlari uchun asosiy bozor Xitoy va Rossiya hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu mamlakat organik mahsulotlari Yevropa Ittifoqi hududida ham paydo bo'la boshladi. Organik paxta, yong'oq, o'rik, shuningdek yovvoyi holda o'sadigan va yig'ib-terib olinadigan o'simliklar yetkazib berilishi hajmi oshishi bilan bu boradagi mavjud imkoniyat yanada ortmoqda.

Rasman zamonaviy organik ishlab chiqarish Tojikistonda 2008 yildan e'tiboran, paxta yetishtirish bo'yicha xalqaro loyiha amalga oshirilishi doirasida boshlangan. 2017 yil 4900 gektar maydonda 6405 tonna sertifikatliyadan o'tgan organik paxta yetishtirilgan. Bu jahon bozoridagi miqdorning, taxminan, 5 foiz ulushini tashkil etgan. Organik ishlab chiqarish rivojlanishining Tojikiston qonunchiligidagi asosi 2013 yilda qabul qilingan «Organik qishloq xo'jaligi to'g'risida»gi qonundir. Shunga qaramasdan, ichki bozorning rivojlanish sur'ati aholi turmush darajasi yuqori emasligi tufayli sezilarli darajada cheklangan. Bor e'tibor paxta yetishtirishga qaratilgan, mahsulot esa eksportga, asosan, xorijiy tashkilotlar tomonidan yo'naltiriladi. Nazorat organlari mahsulot import qilinadigan davlatlar me'yoriy hujjatlariga muvofiq ish yuritadi, chunki bu eksport jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'plab to'siqlarni bartaraf etish imkonini beradi. Organik qishloq xo'jaligini joriy etishga to'g'anoq bo'ladigan vositalar, umuman, soha xodimlari tez-tez duch keladigan asosiy qiyinchiliklar, shuningdek bevosita organik ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq spetsifik to'siqlardan iborat.

Jumladan, normativ-huquqiy bazani yaratish jarayoni cho'zilishi, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi kuchsizligi, yer resurslari cheklangani, iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri, sertifikatliya sarf-xarajati yuqoriligi, «miya drenaji», ya'ni aqlli, bilimli kadrlarning sizib chiqib ketishi ham organik ishlab chiqarish ko'lami kengayishiga imkon bermaydigan omillardir. Turkmanistonda organik qishloq xo'jaligi hali keng ommalashmagan. 2019 yil 8 gektar maydonda joriy qilingan, issiqxonada sabzavot mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashgan organik ishlab chiqarish loyihasi hozircha bu borada mamlakatda erishilgan ilk va yagona natija bo'lib turibdi. O'zbekiston organik oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish uchun eng qulay shart-

sharoitga ega bo'lgan dunyoning 10 ta mamlakatidan biri hisoblanadi. Yaylovlar va pichanzorlar nafaqat yemish tayyorlash va «toza tovar», degan talabga javob beradigan boshqa mahsulotlar yetishtirish uchun yaxshigina baza vazifasini o'taydi, balki yuqori talablarga mos dorivor va xushbo'y o't-o'lan, o'simliklar o'stirish, asal ishlab chiqarish uchun ham zamin yaratadi. 2016 yildan buyon respublikamiz Yevropa davlatlariga organik oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib bera boshlagan. Garchi, eksportning asosini quruq meva turlari tashkil etsa-da, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham faol ish olib borilmoqda.

O'zbekistonda organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari va organik oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan, «Organik ishlab chiqarish to'g'risida»gi qonun qabul qilingan. Ushbu hujjatlar ijrosining ta'minlanishi bu boradagi mavjud to'siqlarni bartaraf etish va sohani rivojlantirish imkonini yaratadi. Organik ishlab chiqarishga o'tilishi O'zbekiston uchun juda muhim hayotiy zaruratdir. Organik qishloq xo'jaligini joriy etishga kompleks va tizimli yondashuv ishlab chiqarishning institutsional va ishlab chiqarish infratizimini yaratish barobarida bir qator, organik mahsulotlar ichki bozorini shakllantirish bo'yicha tashkiliy, aholining sog'lom oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji targ'iboti bo'yicha tushuntiruv choralari amalga oshirishni talab etadi. Bu jarayonda, xuddi eksportni amalga oshirishda qo'llanadiganga o'xshash iqtisodiy mexanizmni ishga tushirish juda muhim. Boshqacha aytganda, talab ishlab chiqarishni rivojlantirishga yetaklaydi. Agrar sohada yerdan foydalanishdagi islohotlar, ijarachilarning qonun daxlsizligiga qat'iy ishonchi va ijaraga olingan yer maydonlaridan erkin foydalanish huquqi ta'minlanishi yerdan unumli va oqilona foydalanish uchun yaxshi shart-sharoitlar yaratadi. Yerdan xususiy tartibda foydalanish joriy etilishida natijaga erishilishi esa, shubhasiz, umuman, yerdan foydalanish masalalarida va xususan, organik ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash kerak, organik qishloq xo'jaligiga o'tish butun dunyoda dolzarb bo'lgan muammolarni hal etish, tahdidlarga qarshi turish bo'yicha sa'y-harakatlarga real hissa qo'shishdan tashqari Markaziy Osiyo mamlakatlari eksport salohiyatini kengaytirish, hudud aholisini borgan sari talab oshayotgan sifatli va ekologik toza mahsulotlar bilan ta'minlash imkonini ham yaratadi.

Organik qishloq xo'jaligi joriy etilishi, shuningdek, qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyaviy barqarorligini sezilarli ravishda mustahkamlab, yangi ish o'rinlari ochilishiga zamin yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, qishloq aholisi turmush darajasi o'sib borishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son farmoni.
2. С.А.Харитонов. Организационно-экономические аспекты развития органического сельского хозяйства в России// Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н. Москва-2013. - С. 7.
3. М.Г.Колегов. Условия и факторы производства органической продукции растениеводства в Республики Коми// Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н. Сыктывкар-2014. -С. 8.

4. А.Ю.Егоров. Формирование и развитие рынка органической агропродовольственной продукции (на примере ЦФО) // Дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н. Москва-2014. - С. 24.
5. The World of Organic Agriculture. Statistics and Yemerging Trends 2021. Research Institute of Organic Agriculture FiBL. <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-021.pdf>.